

Таким чином, знаючи в кожному конкретному випадку геометрію котла та використовуючи отриманні в наших роботах результати, можна підкорегувати в залежності від кута φ кутову швидкість ω так, щоб розхід рідини був достатньо рівномірним.

Список літератури

1. Bilyi V. & Bilyi O. (2022). DYNAMICS OF LIQUID OUTFLOW FROM CONTAINERS OF

CLASSIC GEOMETRIC SHAPES. PART I. Znanstvena Misel Journal, 70, 24–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7095676>

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Таймуратова Л.У.

к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

Несипбаев А.

Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

THE ROLE OF VIRTUAL LABORATORY WORK IN TEACHING PHYSICS

Taimuratova L.

Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Nesipbaev A.

Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Аннотация

В настоящее время большой интерес представляют компьютерные информационные системы в таких сферах деятельности, как образование, наука, техника и технологии. Кроме того, непрерывное развитие науки, техники и технологии приводит к появлению новых информационных систем, а также к развитию и совершенствованию уже существующих. Что касается образования, то внедрение новых технологий, а также комплексная модернизация являются основными вопросами, которым уделяется особое внимание не только в Казахстане, но и во всем мире.

Abstract

Currently, computer information systems in such fields of activity as education, science, technology and technology are of great interest. In addition, the continuous development of science, technology and technology leads to the emergence of new information systems, as well as to the development and improvement of existing ones. As for education, the introduction of new technologies, as well as comprehensive modernization are the main issues that are given special attention not only in Kazakhstan, but also around the world.

Ключевые слова: Виртуальная лаборатория, компьютерная программа, компьютерная модель, образовательный ресурс.

Keywords: Virtual laboratory, computer program, computer model, educational resource.

Необходимо учитывать, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс оправдано, если они эффективно дополняют существующие технологии обучения или имеют дополнительные преимущества по сравнению с традиционными формами обучения. Например, использование виртуальных лабораторных работ в обучении физике позволяет сделать лабораторные работы живыми и интересными, повышая качество знаний [1].

Поскольку «Физика» является основой научно-технического прогресса, значение физического знания и роль физики постоянно возрастают. Методы и средства физического познания востребованы во всех сферах человеческой деятельности.

Применение физических знаний и навыков необходимо каждому человеку для решения практических задач повседневной жизни.

Виртуальная лабораторная работа-преимущества и недостатки. Виртуальная лабораторная работа-это программно-аппаратный комплекс, который позволяет проводить эксперименты без непосредственного контакта с реальной установкой или при ее отсутствии [2].

В этом случае следует различать такие понятия, как «Виртуальная лаборатория» и «Виртуальная удаленная лаборатория». Основой виртуальной лаборатории является компьютерная программа или набор связанных программ, реализующих компьютерное моделирование некоторых процессов [3]. Виртуальная удаленная лаборатория-это сетевая организационная структура группы нескольких

ученых, принадлежащих к различным научным центрам и связанных взаимовыгодными отношениями сотрудничества, сеть интернет.

Во-вторых, существует возможность моделирования процессов, недоступных в лабораторных условиях. В частности, большинство классических лабораторных работ по молекулярной физике и термодинамике представляют собой замкнутые системы, на выходе которых измеряется определенный набор электрических величин, а затем с помощью уравнений электродинамики и термодинамики вычисляются необходимые величины. Все молекулярно-кинетические и термодинамические процессы, происходящие на практике, остаются недоступными для наблюдения. В ходе выполнения виртуальных лабораторных работ по этим разделам физики учащиеся с помощью анимированных моделей могут наблюдать динамические изображения физических и химических явлений и процессов, которые невозможно наблюдать в реальном эксперименте, а в ходе эксперимента наблюдать графическое построение соответствующих зависимостей физических величин.

В-третьих, виртуальные лабораторные работы более наглядно демонстрируют физические или химические процессы, чем традиционные лабораторные работы. Например, физические процессы, такие как движение заряженных частиц, генерирующих электрический ток, или принцип работы р-р-перехода, могут быть изучены более подробно и точно. Вы также можете погрузиться в процессы, которые длятся в доли секунды или в течение нескольких лет, такие как изучение движения планет в гравитационном поле центрального тела.

Еще одно преимущество виртуальной лабораторной работы перед традиционной-безопасность. В частности, использование виртуальных лабораторных работ в условиях, где проводятся работы с высоковольтными или опасными химическими реактивами.

Однако виртуальные лабораторные работы имеют свои недостатки. Основным из них является отсутствие прямого контакта с объектом исследования, приборами, оборудованием. Технический объект не может быть подготовлен только специалистом, который видит его на экране компьютера. Или могут быть желающие пойти к хирургу, который раньше работал только за компьютером? Поэтому наиболее разумным решением является внедрение традиционных и виртуальных лабораторных работ в образовательном процессе с учетом их преимуществ и недостатков.

Использование виртуальных лабораторных работ при изучении физики. Глубокое овладение физикой возможно путем изучения теории и ее применения для решения различных вычислительных, качественных и экспериментальных задач. Если на лекционных занятиях студент знакомится с теоретическими вопросами, то на лабораторных занятиях используется и теория, а также формируются практические навыки и умения при проведении физических измерений, обработке и представлении результатов.

Качественное выполнение и успешная защита результатов лабораторных работ студентами невозможно без предварительной подготовки к лабораторным занятиям. При подготовке к следующему уроку, прежде всего, необходимо изучить описание работы, выполняемой по данному пособию. Тем не менее, вы не можете ограничиться этим, потому что теоретическое введение в каждую работу не может рассматриваться как минимум, достаточный для глубокого понимания физических основ работы. Поэтому для каждой работы необходимо читать материал, соответствующий теме работы, согласно учебнику. Не понимая логику процедуры измерения, не зная, как пользоваться измерительными приборами применительно к данной работе, не овладев основными теоретическими положениями, нельзя приступить к работе. Приступая к работе, студент должен четко указать цель данной работы, общий план работы, то есть последовательность действий при измерении. Это является основным основанием для работы в начале урока на собеседовании с преподавателем [4].

Виртуальная компьютерная лаборатория состоит из инструкций и методических указаний на выполнение равномерно построенных работ по форме: цель работы, теоретический материал, экспериментальная установка, порядок выполнения работы, отчет. Кроме того, каждая лабораторная работа содержит оценку основных знаний, необходимых для успешного выполнения работы, и итоговый тест, направленный на контроль оставшихся знаний по результатам лабораторной работы.

Виртуалы можно использовать как online, так и off-line. Остановимся кратко на некоторых из них: 1) Virtulab.Net это один из наиболее развитых специализированных порталов для виртуальных образовательных лабораторий. На сайте представлены интерактивные образовательные работы, позволяющие учащимся проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и другим предметам. Это бесплатный on-line ресурс. 2) виртуальная лаборатория по физике для школьников. Виртуальная лаборатория состоит из набора программ по школьному курсу физики и предназначена для использования учителями на уроках физики, а также для выполнения учащимися заданий на уроках и дома с использованием компьютеров, а также может быть использована при подготовке к ЕНТ. Это платный ресурс.

3) интерактивные лабораторные работы по физике и другим дисциплинам, ресурс на сайте размещена Единая коллекция орк. Данный образовательный ресурс можно использовать как online, так и off-line. Это бесплатный ресурс.

4) серия дисков от издательства "Дурофа": лабораторные работы по физике для 7-11 классов.

Кроме того, работа студентов с компьютерными моделями очень полезна, так как студенты могут проводить множество виртуальных экспериментов и даже проводить небольшие исследования [5].

Но виртуальная лабораторная работа имеет неоспоримые преимущества, так как позволяет проводить компьютерные лабораторные эксперименты по физике в тех случаях, когда сделать настоящий эксперимент сложно или требуется немедленная обработка результатов.

Я предоставил вам небольшой список виртуальных образовательных ресурсов. Хотелось бы отметить, что компьютерные лабораторные установки в виртуальных лабораториях, как правило, представляют собой компьютерную модель реальной экспериментальной установки. Проведение экспериментальных исследований является прямым аналогом эксперимента на конкретной физической установке.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что виртуальные лаборатории могут использоваться как на уроке, так и при самостоятельной подготовке к уроку, что позволяет глубже понять законы физики и проникнуть в суть физических явлений. В большинстве случаев мы не должны забывать, что это четко запрограммированный процесс.

Список литературы

1. Черемисина Е. Н., Антипов О. Е., Белов М. А. роль виртуальной компьютерной лаборатории на основе облачных вычислительных технологий в современном компьютерном образовании // дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - №1. - С. 50-64.
2. Rittinghouse J., Ransome J. Cloud Computing: Implementation, Management, and Security. - CRC Press, 2010.
3. Кудинов Д. Н. перспективы разработки виртуальных работ на основе комплекса программ T-FLEX // современные проблемы науки и образования. - 2009. - № 6. - С. 71-74.
4. Трухин А. В. Виды виртуальных компьютерных лабораторий // открытое и дистанционное образование. - 2003. - №3(11). - С. 12-21.
5. Проект «Виртуальная лаборатория по фундаментальным и прикладным проблемам теории упругости» // Международный научно-технический центр.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПУТЕМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Таймуратова Л.У.

к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

Отарбаев Е.

Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

EXPLANATION BY EXPERIMENTS OF THE PROPAGATION OF THERMAL PHENOMENA

Taimuratova L.

Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Otarbaev E.

Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Аннотация

Физика изучает более общие свойства и законы движения материи. Он играет ведущую роль в творении современности. Это само по себе имеет решающее значение для всех естественных наук физических законов, теорий и методов исследования. Физика-научная основа современной техники. Дальнейшее развитие науки и техники приведет к дальнейшему углублению достижений физики в различные отрасли техники и производства. В связи с тем, что значение физики для естествознания и для развития техники продолжает возрастать, знание физики становится необходимым для каждого человека современного общества.

Abstract

Physics studies more general properties and laws of motion of matter. He plays a leading role in the creation of modernity. This in itself is crucial for all natural sciences of physical laws, theories and research methods. Physics is the scientific basis of modern technology. Further development of science and technology will lead to further deepening of the achievements of physics in various branches of technology and production. Due to the fact that the importance of physics for natural science and for the development of technology continues to increase, knowledge of physics becomes necessary for every person in modern society.

Ключевые слова: Термодинамика, эксперименты, изпроцессы, тепловые явления, физический практикум

Keywords: Thermodynamics, experiments, isoproceses, thermal phenomena, physical workshop